

Nita Hsu

Der listige Held im Wandel: Eine Transformationsgeschichte des Kinder- und Hausmärchens Nr. 192 „Der Meisterdieb“.

1. Grundlegendes

Der Erzählkomplex vom „Meisterdieb“ (AaTh 1525) umfasst eine Reihe von Diebes- und Schelmenschwänken, in denen der Protagonist je nach narrativer Erzählfunktion als geschickter Dieb, Betrüger, Räuber, Trickster oder Aufschneider in Erscheinung tritt. Trotz dieser typologischen Vielfalt wird seine Figur in der Regel positiv konnotiert.¹ Wie ein ehrbarer Handwerker hat er seine Diebesfertigkeiten erlernt und ist vom Lehrling, der sich zunächst in einer Bewährungsprobe behaupten muss, über den Gesellen bis schließlich zum anerkannten Meister aufgestiegen.² Das Kinder- und Hausmärchen *Der Meisterdieb* (Nr. 192) der Brüder Grimm, nach dem der gesamte Zyklus benannt ist, repräsentiert eine bekannte Variante dieses Erzähltypus³. Es gehört zur Gattung der Schwankmärchen und spiegelt in exemplarischer Weise die typischen Merkmale des Meisterdieb-Komplexes wider.⁴ Im Zentrum der folgenden Untersuchung steht die literarische Transformationsgeschichte dieses Märchens. Anhand seiner unmittelbaren Vorlage von Friedrich Stertzing sowie einer weiteren Märchenbearbeitung von Ludwig Bechstein soll exemplarisch analysiert werden, wie sich der Stoff literarisch entwickelt, variiert und ausgestaltet hat.

2. Von Straparola bis Grimm: Zur Stoffgeschichte des Meisterdieb-Zyklus

Das Kinder- und Hausmärchen „Der Meisterdieb“, welches ab der fünften Auflage von 1843 als Nr. 192 Teil der Grimm'schen Sammlung ist, erzählt von einem einst ungehorsamen Sohn, der nach jahrelanger Abwesenheit als wohlhabender Mann in sein Elternhaus zurückkehrt. Er behauptet, sein Vermögen als Meisterdieb erworben zu haben und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten weltweit unter Beweis zu stellen. Selbst gegenüber seinem Paten, einem Schlossgrafen, rühmt er sich seines Könnens. Daraufhin stellt ihm der Graf eine Herausforderung: Der Meisterdieb soll drei scheinbar unmögliche Aufgaben lösen, andernfalls droht ihm die

¹ Vgl. Lox 1999, 509; vgl. Ott/Roßbach 2018, 50; vgl. Tuzcay 2001, 629.

² Vgl. Lox 1999, 509; vgl. Ott/Roßbach 2018, 50.

³ Vgl. Lox 1999, 509.

⁴ Vgl. Uther 2021, 374.

Todesstrafe. Die erste Aufgabe besteht darin, das Leibpferd des Grafen aus einem streng bewachten Stall zu stehlen. In der zweiten Aufgabe soll er nachts das Bettlaken des Grafen sowie den Trauring der Gräfin unbemerkt entwenden. Schließlich wird ihm in der dritten Aufgabe abverlangt, sowohl den Pfarrer als auch den Küster aus der Kirche zu entführen. Trotz der Schwierigkeit gelingt es dem Meisterdieb, alle drei Prüfungen mit List und Geschick zu bestehen. Dennoch wird er am Ende des Landes verwiesen und bleibt seither verschwunden (vgl. KHM 1843, 478-488).

Das Grimm'sche Märchen geht auf eine Erzählung zurück, die Friedrich Stertzing (1817–1884) unter dem Titel *Ein Märchen aus Thüringen* veröffentlichte und die Wilhelm Grimm der dritten Ausgabe von Moriz Haupts *Zeitschrift für deutsches Alterthum* (1843) entnahm (vgl. KHM 1856, 260).⁵ In dieser Ausgabe war die Erzählung mit dem Vermerk „aufgezeichnet von Georg Friedrich Stertzing“ versehen (Stertzing 1843, 292). In den Anmerkungen zu den *Kinder- und Hausmärchen* bezeichnet Wilhelm Grimm Stertzings Text als „aufgefasste“ und in Haupts *Zeitschrift* „mitgetheilte Überlieferung“ (KHM 1856, 260). Wie Hans-Jörg Uther erläutert, deutet die Formulierung „mitgeteilt“ in Verbindung mit „aufgefasst“ darauf hin, dass es sich um eine tiefgreifend umfangreiche Neubearbeitung handelt. Wilhelm Grimm habe dieses Vorgehen als gerechtfertigt empfunden, da es ihm vor allem darum ging, den überlieferten Stoff in seinem erzählerischen Kern zu bewahren. Eine sprachlich und stilistisch überarbeitete Fassung erschien ihm nicht als Widerspruch zur Authentizität der literarischen Vorlage, sondern vielmehr als Mittel, den traditionellen Stoff in einer dem zeitgenössischen Publikum angemessenen Form weiterzugeben.⁶

Der Zyklus vom geschickten Meisterdieb blickt auf eine lange Stoffgeschichte zurück und ist in unterschiedlichen Varianten innerhalb zahlreicher Kulturen überliefert. Auch in der Märchenfassung der Brüder Grimm lassen sich zentrale Motive dieser weit verbreiteten Erzähltradition erkennen, insbesondere in den drei Aufgaben, die der Dieb zu lösen hat. Bereits Wilhelm Grimm nahm in den *Anmerkungen* Bezug auf diesen Erzählkomplex und betonte die Verbindung zu ähnlichen Stoffen:

Dergleichen durch die dabei angewandte List entschuldigte Diebstreiche werden mannigfach verschieden erzählt. Hierher gehört ein Märchen bei Kuhn und Schwarz S. 362, in Wolfs Hausmärchen S. 397, bei Zingerle S. 300, bei Meier Nr. 55. Norwegisch bei

⁵ Vgl. Bluhm/Rölleke 2020, 158; vgl. Bolte/Polívka 1918, 379; vgl. Hamann 1906, 100; vgl. Ott/Roßbach 2018, 56; vgl. Schmidt 1984, 37; vgl. Uther 2021, 374.

⁶ Vgl. Uther 2021, 374f.

Asbjørnsen S. 218. Italienisch bei Straparola 1, 2. In inniger Verwandtschaft damit steht die aus Herodot (2, 121) bekannte Erzählung von dem ägyptischen König Rhampsinit, dessen Schatzkammer von den Söhnen seines verstorbenen Baumeisters bestohlen wird. Nachweisungen von den verschiedenen Darstellungen bei Dunlop (Liebrecht S. 63. 64) und Keller in der Einleitung zu den sept sages CXCI. und dem Diocletian von Bühel S. 55. Nachzutragen ist ein altniederländisches Gedicht De deif van Brugghe in Haupts Zeitschrift 5, 385–404 (KHM 1856, 261).

Auch Friedrich Stertzing selbst verweist ausdrücklich auf die ältere literarische Tradition, in die sein thüringisches Märchen eingebettet ist. Er merkt an, dass seine Erzählung mit der zweiten Geschichte aus der ersten Nacht von Giovanni Francesco Straparola (*Le Piacevoli Notti*, erschienen 1550) vergleichbar sei (vgl. Stertzing 1843, 299). In dieser frühneuzeitlichen italienischen Sammlung meistert der listige Gauner Cassandrino drei vom Stadtrichter von Perugia gestellte Aufgaben, die auffällige Ähnlichkeiten mit den Prüfungen des Grimm'schen Meisterdiebes zeigen. Zunächst stiehlt Cassandrino dem Richter das Bett, indem er durch ein Loch in der Decke einen Leichnam wirft. Danach entwendet er dessen Schimmel, indem er unbemerkt ein Gestell unter dem Sattel anbringt und Pferd samt Reiter fortschafft. Schließlich verkleidet er sich als Engel und entführt den Pfarrer, der sich im Sack befindet und glaubt, in den Himmel getragen zu werden.⁷ Obwohl Straparolas Sammlung den Brüdern Grimm bereits Jahrzehnte zuvor bekannt war, basiert ihr Märchen ausdrücklich auf der von Stertzing überlieferten thüringischen Fassung.⁸ Auch das Märchen Nr. 5 mit dem Titel *Die Probestücke des Meisterdiebs* aus Ludwig Bechsteins *Deutschem Märchenbuch* von 1845 geht auf die von Friedrich Stertzing überlieferte Variante zurück.⁹ In der Einleitung zu seinem Märchen verweist Bechstein ausdrücklich auf die Quelle: „Thüringisches Märchen; mündlich, auch in M. Haupts Zeitschrift für deutsches Alterthum III., von G. F. Sterzing erzählt“ (Bechstein 1847, 21). Diese Formulierung lässt zunächst vermuten, dass Bechsteins Fassung möglicherweise auf einer mündlichen Überlieferung basiert. Tatsächlich erklärt Bechstein im Vorwort seines *Deutschen Märchenbuchs* jedoch, dass er den Text von Stertzing übernommen habe, auch wenn ihm der Stoff bereits aus seiner Jugendzeit bekannt gewesen sei (vgl. Bechstein 1847, V).¹⁰

⁷ Vgl. Bolte/Polívka 1918, 382; vgl. Ott/Roßbach 2018, 51-54; vgl. Rölleke 1977, 112.

⁸ Vgl. Ott/Roßbach 2018, 58; vgl. KHM 1856, 261.

⁹ Vgl. Bolte/Polívka 1918, 379; vgl. Lox 1999, 511; vgl. Ott/Roßbach 2018, 61; vgl. Rölleke 2004, 583; vgl. Uther 2021, 374.

¹⁰ Vgl. Schmidt 1984, 34f.

3. Vom Räuber zum moralischen Meisterdieb: Die Grimm'sche Umdeutung einer literarischen Vorlage

Die Brüder Grimm orientierten sich bei ihrer Adaptation inhaltlich sehr eng an der literarischen Vorlage, sodass in weiten Teilen von einer nahezu direkten wörtlichen Übernahme gesprochen werden kann. Nichtsdestotrotz lassen sich an verschiedenen Textstellen gezielte Straffungen, Abschwächungen sowie kleinere Motivänderungen erkennen, die im Folgenden exemplarisch beleuchtet werden sollen. Bereits im Erzähleingang wird eine deutliche inhaltliche Reduzierung sowie Verschiebung der erzählerischen Perspektive sichtbar. Während Stertzing die Ankunft des Fremden mit großer Detailfülle schildert, fassen die Brüder Grimm diese Szene stark zusammen. Zugleich verlagern sie den narrativen Schwerpunkt vom prunkvoll auftretenden Fremden auf das alte bäuerliche Ehepaar, vor dessen Haus sich die Begegnung abspielt:¹¹

F. Stertzing: <i>Ein Märchen aus Thüringen</i> 1843	KHM 192 <i>Der Meisterdieb</i> ⁵1843, Bd. 2
<p>Eines tages kam vor das kleinste und ärmlichste häuschen eines dorfes</p> <p>ein prächtiger wagen, mit sechs glänzenden rappen bespannt, angefahren und hielt da still, ein bedienter in einem kleide das ganz von goldenen und silbernen borten flimmerte, öffnete den wagenschlag und es sprang ein junger schöner mann heraus dessen anzug noch viel kostbarer war als der rock des bedienten er trug einen säbel der mit edelsteinen besetzt war, hatte einen stern auf der brust und starrte überall von gold und silber (Stertzing 1843, 292).</p>	<p>Eines Tages saß vor einem ärmlichen Hause ein alter Mann mit seiner Frau, und wollten von der Arbeit ein wenig ausruhen.</p> <p>Da kam auf einmal ein prächtiger, mit vier Rappen bespannter Wagen herbeigefahren, aus dem ein reichgekleideter Herr stieg (KHM 1843, 478).</p>

Diese sprachliche Straffung dient nicht nur der Vereinfachung, sondern verdeutlicht auch den Wunsch der Brüder Grimm, die Handlung klarer zu fokussieren und detaillierte Ausschmückungen zu vermeiden.

Der Meisterdieb, der in der literarischen Vorlage aufgrund seiner schwierigen Kindheit und Erziehung bereits eine gewisse Sympathie erweckt, erfährt in der Bearbeitung eine zusätzliche

¹¹ Vgl. Rölleke 2003, 583.

moralische Aufwertung. Während er sich bei Stertzing selbstkritisch als „verzogenen Baum“ bezeichnet, „dem kein Pfahl mehr fruchtet“ (Stertzing 1843, 293), wird er bei den Brüdern Grimm zu einer Art Robin-Hood-Figur stilisiert, der sich bewusst von gewöhnlichen Dieben abgrenzt und gezielt gegen soziale Ungerechtigkeit vorgeht.¹² Eine weitere subtile, aber bedeutungsvolle inhaltliche Verschiebung zeigt sich in der Bezeichnung der Hauptfigur: Während Stertzing seinen Protagonisten noch als „Räuber“ bezeichnet (Stertzing 1843, S. 294), greifen die Grimms in ihrer Bearbeitung auf die neutraleren und positiver konnotierten Ausdrücke „Dieb“ und „Meisterdieb“ zurück (KHM 1843, S. 478):¹³

<p>F. Stertzing: <i>Ein Märchen aus Thüringen</i> 1843</p>	<p>KHM 192 <i>Der Meisterdieb</i> 51843, Bd. 2</p>
<p>‚und doch bin ich euer sohn‘ sagte der fremde, ‚aber <u>ein räuber</u>. ich bin der verzogene baum dem kein pfahl mehr fruchtet (Stertzing 1843, 293).‘</p>	<p>ich bin ein Dieb geworden. Aber erschreckt euch nicht, ich bin <u>ein Meisterdieb</u>. Für mich giebt es weder Schloß noch Riegel: wonach mich gelüstet, das ist mein. <u>Glaubt nicht, daß ich stehle wie ein gemeiner Dieb, ich nehme nur vom Überfluß der Reichen, arme Leute sind sicher; ich gebe ihnen lieber, als daß ich ihnen etwas nehme.</u> So auch was ich ohne Mühe List und Gewandtheit haben kann, das rühre ich nicht an (KHM 1843, 478).“</p>

Der Protagonist bestiehlt bei den Brüdern Grimm ausschließlich Reiche, gibt Bedürftigen eher etwas, als dass er ihnen etwas wegnimmt und betont ausdrücklich, dass er nur durch List und Gewandtheit handelt, niemals jedoch mit Gewalt. Obwohl er weiterhin ein Betrüger und Schauspieler bleibt und seine Streiche märchenhaft-unrealistisch erscheinen, werden die moralisch fragwürdigen und potentiell schockierenden Aspekte seines Verhaltens durch diese Charakterisierung deutlich gemildert.¹⁴

Es besteht in beiden Fassungen eine Patenschaft zwischen dem (Meister)dieb und dem Grafen (vgl. KHM 1843, 480f.; vgl. Stertzing 1843, 294). Der Ausdruck „pate“ bzw. „pathe“ wird im *Deutschen Wörterbuch* von Jacob und Wilhelm Grimm als eine Person definiert, die ein Kind bei der Taufe begleitet und eine geistige Verwandtschaft mit dem Kind eingeht. Es handelt sich somit nicht um eine leibliche, sondern um eine spirituelle bzw. symbolische Verwandtschaft (vgl.

¹² Vgl. Moser-Rath 1981, 629; vgl. Ott/Roßbach 2018, 60; vgl. Uther 2021, 376.

¹³ Vgl. Rölleke 2003, 583.

¹⁴ Vgl. Moser-Rath 1981, 629; vgl. Ott/Roßbach 2018, 60; vgl. Uther 2021, 376.

Deutsches Wörterbuch 1889, Bd. 13, Sp. 1500). Der Vater warnt den Sohn eindringlich davor, sich gegenüber dem Grafen als Meisterdieb zu erkennen zu geben. Er mahnt:

„wenn unser Herr, der Graf drüben im Schlosse, erfährt wer du bist und was du treibst, so nimmt er dich nicht auf die Arme und wiegt dich darin, wie er that als er dich am Taufstein hielt, sondern er läßt dich am Galgenstrick schaukeln (KHM 1843, 480f.)“.

Schwänke, in denen Strafen thematisiert werden, verweisen häufig auf die grausamen Vollstreckungspraktiken vergangener Zeiten. Selbst für geringfügige Vergehen drohte Dieben nicht selten der Tod am Galgen. Die eigentliche Pointe dieser Geschichten liegt jedoch darin, dass es den Dieben gelingt, selbst in dieser ausweglosen Situation ihre List und Schlagfertigkeit unter Beweis zu stellen. Sie täuschen Richter, Henker und das sensationshungrige Publikum oder stellen sie gar verspottend bloß.¹⁵ Auch in der literarischen Vorlage von Stertzing sowie in der Überarbeitung des KHM 192 finden sich Spuren jener historischer Strafpraktiken.

Neben der moralischen Aufwertung des Protagonisten haben die Brüder Grimm auch kleinere stilistische und inhaltliche Anpassungen vorgenommen. So wird beispielsweise der Inhalt des Fäßchens, das die alte Frau den Soldaten anbietet, von „Branntwein“ (Stertzing 1843, 295) zu „Ungarwein“ (KHM 1843, 482) verändert.¹⁶ Auch das Atmen des Knechts wird in der Märchenbearbeitung der Brüder Grimm besonders drastisch mit dem „Blasen eines Schmiedebalgs“ (KHM 1843, 483) verglichen. Nachdem der Meisterdieb den Pfarrer und den Küster in den Taubenschlag gebracht hat, legt man ihm außerdem die spöttischen Worte „Hört ihr, wie die Engel sich freuen und mit den Fittichen schlagen“ (KHM 1843, 487) in den Mund, woraufhin die beiden Geistlichen glauben, tatsächlich im Himmel zu sein.¹⁷ Darüber hinaus spiegeln sich in der Grimm'schen Fassung regionale Besonderheiten wider: Während bei Stertzing „Kartoffelklöße“ serviert werden (Stertzing 1843, 292), wird in der Märchenbearbeitung nur von „Kartoffeln“ gesprochen (KHM 1843, 487).¹⁸ Weitere inhaltliche Anpassungen betreffen die Personenkonstellation: In der Grimm'schen Märchenbearbeitung wird der „Schulmeister“ durch einen „Küster“ ersetzt (KHM 1843, 481; Stertzing 1843, 294). Auch die Figur des Grafen erfährt eine grundlegende Umgestaltung. Während er im ursprünglichen Text als heuchlerischer Gegenspieler auftritt, der seinen sozialen Status zur Machtdemonstration nutzt, zeichnen ihn die Brüder Grimm als gerechten, wenn auch strengen Herrscher. Zwar schießt auch

¹⁵ Vgl. Tuzcay 2001, 636.

¹⁶ Vgl. Rölleke 2003, 583.

¹⁷ Vgl. Hamann 1906, 100f.

¹⁸ Vgl. Ott/Roßbach 2018, 57.

dieser Graf während der zweiten Aufgabe auf den Meisterdieb, jedoch geschieht dies nicht aus Rachesucht, wie es bei Stertzing den Anschein macht, sondern als konsequente Durchsetzung einer zuvor klar ausgesprochenen Strafe.¹⁹ Zwar erfährt der Meisterdieb in der Grimm'schen Bearbeitung eine deutlich stärkere moralische Aufwertung als bei Stertzing, doch eine positive Zukunftsperspektive bleibt ihm wie in der Vorlage weiterhin versagt. In beiden Fassungen wird er schließlich des Landes verwiesen, was seine endgültige Ausgrenzung aus der gesellschaftlichen Ordnung markiert und die Grenzen seiner Integration trotz aller Fähigkeiten und moralischer Aufwertung deutlich macht:²⁰

F. Stertzing: <i>Ein Märchen aus Thüringen</i> 1843	KHM 192 <i>Der Meisterdieb</i> ⁵1843, Bd. 2
[...] 'du bist ein erzdieb' rief der graf mit ich schenke dir das leben, das du eigentlich verwürkt hättest, aber dabei befehle ich dir dafs du im augenblick aus meiner grafschafft gehst und dich nie wieder darin betreten läfst; es wäre sonst dein tod (Stertzing 1843, 298f.)'	[...] „du bist ein Erzdieb, und hast deine Sache gewonnen. Für diesmal kommst du mit heiler Haut davon, aber mache daß du aus meinem Land fortkommst, denn wenn du dich wieder darin betreten läßt, so kannst du auf deine Erhöhung am Galgen rechnen (KHM 1843, 488).“

Hinter dieser Darstellung verbirgt sich ein konservatives Gesellschaftsbild, das Herrschaft und soziale Hierarchie als gottgegeben und unveränderlich begreift. Der Herrscher tritt darin als legitime und moralisch überlegene Instanz auf, während der Dieb trotz seiner Cleverness nicht als sozialer Aufsteiger erscheint, sondern als Störer der bestehenden Ordnung gekennzeichnet wird. Indem die Brüder Grimm die vom Protagonisten gelösten Aufgaben selbst als durch „List entschuldigte Diebstähle“ (KHM 1856, 260) bezeichnen, bestätigen sie die ablehnende Haltung des Grafen.²¹ Der Meisterdieb bleibt trotz seiner Fähigkeiten eine randständige Figur, deren Handlungen letztlich nicht vollständig legitimiert werden.

Neben diesen inhaltlichen Veränderungen zeigt sich auch auf sprachlicher Ebene eine charakteristische Handschrift der Brüder Grimm: Zwar orientieren sie sich weitgehend an der literarischen Vorlage, verfeinern jedoch die Ausdrucksweise.²² Besonders auffällig ist dabei der

¹⁹ Vgl. Ott/Roßbach 2018, 59f.

²⁰ Vgl. Ott/Roßbach 2018, 60.

²¹ Vgl. Ott/Roßbach 2018, 59f; vgl. Solms 1999, 106.

²² Vgl. Schmidt 1984, 37.

bewusste Einsatz volkstümlicher Redewendungen, die dem Text eine größere Anschaulichkeit und Lebendigkeit verleihen. Beispiele hierfür sind:²³

„[...] Merke dir alles wohl, demi es geht dir an den Hals (KHM 1843, 481).“

„[...] so mußst du mit des Seilers Tochter Hochzeit halten, und das Gekrächze der Raben soll deine Musik dabei sein (KHM 1843, 481).“

„Für diesmal kommst du mit heiler Haut davon, [...] (KHM 1843, 481).“

„Was hast du da in deinem Fäßchen, du alte Schachtel (KHM 1843, 482)?“

„[...] für Geld und gute Worte gebe ich euch gerne ein Glas (KHM 1843, 482).“

Was zog der Graf für ein langes Gesicht, [...] (KHM 1843, 485).

„[...] so kannst du auf deine Erhöhung am Galgen rechnen (KHM 1843, 488).“

Die sprachliche Ausgestaltung unterstreicht den Charakter des Textes als vermeintliches Volksmärchen. Durch gezielte Kürzungen, eine vereinfachte Ausdrucksweise und die Integration volkstümlicher Redewendungen entsteht in den Märchenbearbeitungen eine stärker mündlich geprägte Erzählweise, klar strukturierte Erzählform, die sich bewusst von der kunstvoll-literarischen Vorlage abgrenzt. Auf diese Weise wirkt die Märchenüberarbeitung weniger wie ein literarisches Kunstprodukt, sondern vielmehr wie eine mündlich tradierte Erzählung, die sich erinnern und weitererzählen lässt.

4. Vom Betrüger zum Bürger: Fortschreibung mit moralischer Neuausrichtung bei Bechstein

Die Brüder Grimm überführten Stertzings literarische Vorlage in ein moralisch aufgeladenes Volksmärchen, indem sie den Inhalt strafften, die Sprache vereinfachten und die erzählerische Perspektive verlagerten. Dadurch entstand eine Fassung, in der der Meisterdieb als gewitzter, aber gesellschaftlich ausgegrenzter Held erscheint, während gleichzeitig ein konservatives Gesellschaftsbild zur Legitimation sozialer Ordnung und Herrschaft vermittelt wird. Wie bereits im Eingangskapitel erwähnt, basierte auch Ludwig Bechstein auf derselben Erzählung Stertzings wie die Grimms. Im Folgenden wird untersucht, worin sich Bechsteins Bearbeitung von Stertzings Original und der Grimm'schen Version unterscheidet, in welchen Aspekten er der Vorlage treu bleibt und wo er eigene erzählerische Akzente setzt.

²³ Vgl. Hamann 1906, 100.

Ein Vergleich zwischen Stertzings ursprünglicher Vorlage und Bechsteins Bearbeitung zeigt, dass der Handlungsbeginn zwar weitgehend übereinstimmt, der weitere Verlauf der Erzählung jedoch deutlich voneinander abweicht.²⁴

Während Stertzing in seiner Erzählung den prunkvollen Fremden vor dem ärmlichen Häuschen ausführlich schildert, die Brüder Grimm den Fokus auf das alte Ehepaar legen, wird in beiden Fassungen die Existenz des Sohnes erst im weiteren Verlauf der Handlung offenbart (vgl. KHM 1843, 478f; vgl. Stertzing 1843, 292f.). Im Gegensatz dazu hebt Bechstein bereits einleitend die Kinderlosigkeit des alten Paares hervor und ergänzt zugleich, dass sie einst einen ungezogenen Sohn hatten.²⁵

Es wohnten in einem Dorfe ein Paar sehr arme alte Leute muttereelen allein in einem geringen Häuslein, das ganz weit draussen stand, und hörte gerade mit diesem Häuslein das Dorf auf. Die beiden Alten waren brav und fleißig, aber sie hatten keine Kinder. Einem Sohn, einen einzigen, hatten sie gehabt, [...] da fuhr zum Dorfe herein ein stattlicher Wagen, den zogen sechs schöne Rosse, und darin saß ein einzelner Herr, hintenauf stand ein Bedienter, dessen Hut und Rock von Gold und Silber nur so flatterte (Bechstein 1847, 21).

Diese frühe Thematisierung der familiären Situation bei Bechstein verändert die Erzählperspektive und den emotionalen Fokus bereits zu Beginn der Geschichte und markiert einen ersten deutlichen Unterschied zur Vorlage Stertzings.

Die drei vom Meisterdieb zu bewältigenden Aufgaben entsprechen grundsätzlich denen aus Stertzings literarischer Vorlage, doch zeigt sich in Bechsteins Bearbeitung eine deutliche Abweichung in der Erzählstruktur, insbesondere in der Reihenfolge der Handlungselemente. Während Stertzing jede Prüfung ausführlich mit einer sorgfältigen Vorbereitung des Meisterdiebs einleitet, beginnt Bechstein jeweils direkt mit der eigentlichen Überlistung. Die Erklärung der zuvor getroffenen Vorbereitungen erfolgt erst im Nachhinein. Diese nachträglichen Erläuterungen erfüllen Schmidt zufolge eine doppelte Funktion: Einerseits steigern sie die Spannung, indem sie die Leserinnen und Leser zunächst im Unklaren lassen, wie der Dieb seine Aufgabe gemeistert hat. Andererseits könnte diese Vorgehensweise auch als weniger spannend empfunden werden, da die planvolle Vorgehensweise des Protagonisten nicht unmittelbar miterlebt wird, sondern erst rückblickend vermittelt wird.²⁶ Anhand der ersten Aufgabe, bei der der Meisterdieb das beste Pferd aus dem streng bewachten Stall des Grafen stehlen soll, lässt sich die vertauschte Abfolge der Handlungselemente gut verdeutlichen:

²⁴ Vgl. Schmidt 1984, 35f.

²⁵ Vgl. Schmidt 1984, 36.

²⁶ Vgl. Schmidt 1984, 36.

<p>KHM 192 <i>Der Meisterdieb</i> ⁵1843, Bd. 2</p>	<p>F. Stertzing: <i>Ein Märchen aus Thüringen</i> 1843</p>	<p>Ludwig Bechstein: <i>Probestücke des Meisterdiebes</i> 1847</p>
<p><u>Der Meister begab sich in die zunächst liegende Stadt. Dort kaufte er einer alten Bauerfrau die Kleider ab, und zog sie an. Dann färbte er sich das Gesicht braun, und malte sich noch Runzeln hinein, so daß ihn kein Mensch wieder erkannt hätte. Endlich füllte er ein Fäßchen mit altem Ungarwein, in welchen ein starker Schlaftrunk gemischt war. Das Fäßchen legte er auf eine Kötze, die er auf den Rücken nahm, und gieng mit bedächtigen, schwankenden Schritten zu dem Schloß des Grafen.</u></p> <p>Es war schon dunkel als er anlangte, er setzte sich in dem Hof auf einen Stein, fieng an zu husten, wie eine alte brustkranke Frau, und rieb die Hände, als wenn er fröre. Vor der Thüre des Pferdestalls lagen Soldaten um ein Feuer, einer von ihnen bemerkte die Frau, und rief ihr zu „komm näher, altes Mütterchen, und wärme dich bei uns (KHM 1843, S. 481f.)</p>	<p><u>Als er in die Stadt kam verschaffte er sich die Kleider einer alten Bauernfrau, zog sie an, mahlte sich Falten ins Gesicht, und kaufte sich dann bei einem Brantweinbrenner ein Fäßchen Brantwein und bei einem Apotheker eine große Flasche voll Schlaftrunk, den er dann unter den Brantwein mischte. [...]</u></p> <p>er setzte sich auf einen Stein und rieb sich die Hände als wenn ihn recht fröre; dazu hustete er und keuchte als wenn ihm die Seele aus dem Leibe fahren wollte. [...] (Stertzing 1843, S. 295).</p>	<p>Die wachten und wachten, froren und fluchten, denn es war kalt, und Alle waren durstig; da zeigte sich ein altes, müdes Mütterlein, das trug ein Fäßlein auf einem Korbe,</p> <p>hüstelte schwer und feuchte zum Schloß=hof hinein. [...]</p> <p><u>Die alte Frau war aber kein anderer Mensch als der Erzdieb, der sich gut verkleidet und in den Schnaps einen barbarischen Schlaf=trunk gemischt hatte (Bechstein 1847, S. 24f.).</u></p>

Diese vertauschte Erzählreihenfolge in Bechsteins Fassung führt dazu, dass die Spannung durch das zunächst ungeklärte Auftreten der „alten Frau“ erhöht wird, während Stertzings ausführliche Vorbereitung eine tiefere Einbindung in die Taktik und den Einfallsreichtum des Protagonisten ermöglicht.

Die dritte Aufgabe, bei der der Meisterdieb den Pfarrer sowie den Küster bzw. den Schulmeister aus der Kirche entführen soll, findet sich in allen drei Fassungen (vgl. KHM 1843, 486ff.; vgl. Stertzing 1843, 297ff.; vgl. Bechstein 1847, 26f.) und kann als satirische Predigtparodie

verstanden werden, die Aberglauben und magische Vorstellungen verspottet.²⁷ Bereits bei Straparola wird die Erzählung rund um den Meisterdieb weitgehend ohne moralische Wertung präsentiert. Der Dieb erweist sich als ausgezeichneter Stratege, der Ablenkungs- und Täuschungstaktiken geschickt einsetzt, selbst wenn er dabei konventionelle moralische Grenzen überschreitet. Im Mittelpunkt steht die Klugheit im Vordergrund, während moralische Aspekte in den Hintergrund treten. So gebührt der Sieg dem Schlaunen und nicht zwingend dem moralisch Guten.²⁸ Damit wird die in der Frühen Neuzeit verbreitete horazische Formel von „prodesse“ und „delectare“ aufgegriffen, die das Nutzen und das Erfreuen als Ziel und Maßstab der Dichtung festlegt. Straparolas Erzählung über den listigen Cassandrino legt dabei eindeutig den Schwerpunkt auf das „delectare“, was im Allgemeinen für den gesamten Meisterdieb-Komplex gilt. Wenn sich beispielsweise ein Dorfpfarrer in einem Sack versteckt und glaubt, vor das Jüngste Gericht gerufen zu werden, handelt es sich um ein Schwankmotiv, aus dem kaum lehrreiche Erkenntnisse abgeleitet werden können.²⁹ In den frühesten schriftlichen Zeugnissen der europäischen Renaissanceliteratur, wie sie etwa bei Straparola zu finden sind, tritt erstmals ein Geistlicher als Opfer der Täuschung durch den Meisterdieb auf.³⁰ Anders als in den späteren Fassungen wird der Protagonist nach der erfolgreich bestandenen dritten Aufgabe nicht bestraft oder verbannt, sondern erhält bei Straparola ein versöhnliches Ende als angesehener Kaufmann. Diese Wendung verleiht der Erzählung ein versöhnliches Ende und betont den sozialen Aufstieg des listigen Helden.³¹

Die Szene vom „Pfarrer im Sack“ (AaTh 1737) knüpft motivisch an zahlreiche Schwänke und Schwankmärchen des 19. Jahrhunderts an, in denen sowohl geistliche als auch weltliche Autoritätsfiguren lächerlich gemacht und zur Zielscheibe des Spotts werden.³² Der Meisterdieb demonstriert hier seine geistige Überlegenheit, indem er die Predigt verfälscht und den naiven Glauben an eine unmittelbar bevorstehende Endzeit geschickt für seine Zwecke nutzt. Durch ein raffiniertes Täuschungsmanöver mit sich bewegenden Lichtern, die als wandelnde Seelen erscheinen, gelingt es ihm schließlich, die Geistlichen zu überlisten.³³ Die Geistlichen verhalten sich dabei wie die einfältigen und leichtgläubigen Figuren vieler anderer Schwänke, die bereitwillig in einen Sack steigen und unfähig sind, aus dem sie sich anschließend nicht mehr

²⁷ Vgl. Uther 2021, 375.

²⁸ Vgl. Ott/Roßbach 2018, 54.

²⁹ Vgl. Ott/Roßbach 2018, 53.

³⁰ Vgl. Lox 2002, 885.

³¹ Vgl. Lox 1999, 510.

³² Vgl. Laeverenz 2007, 264; vgl. Uther 2021, 375f.

³³ Vgl. Lox 2022, 885.

befreien können.³⁴ Bereits im frühen 16. Jahrhundert lässt sich eine Verbindung dieses Erzähltyps mit dem Allerseelenglauben sowie dem liturgisch verankerten Allerseelentag am 2. November nachweisen. In diesem Zusammenhang erfährt der Schwank eine deutliche Umdeutung, indem er nun als Kritik an klerikalem Machtmissbrauch verstanden wird. Diese Kritik richtet sich besonders gegen jene Geistliche, die ihre Pfarrkinder mittels Lichterkrebsen glauben machen wollen, arme Seelen kehrten aus dem Fegefeuer zurück und verlangten nach Erlösung. Diese antiklerikale Stoßrichtung bleibt auch in den Schwanksammlungen des 17. und 18. Jahrhunderts partiell erhalten.³⁵ Bei den sogenannten „Lichterkrebsen“ (AaTh 1740) handelt es sich vermutlich um einen Schwanktypus, der auf realen Begebenheiten beruht. Im Zentrum dieser Erzählungen steht häufig ein Schalk, Dieb, Betrüger oder mitunter auch ein Geistlicher, der nachts Lichter auf lebendige Krebse oder Käfer befestigt und diese anschließend in einem Raum oder auf einem Friedhof aussetzt. Die leichtgläubigen Beobachter deuten die leuchtenden Tiere als Gespenster oder als umherirrende Seelen, erschrecken sich zutiefst und ergreifen entweder panisch die Flucht oder spenden in Angst und Aberglauben Geld für Seelenmessen. Nicht selten lassen sich die Betroffenen sogar in einen Sack sperren, um vermeintlich in den Himmel geführt zu werden.³⁶ Die älteste bekannte schriftliche Überlieferung dieses Motivs findet sich bereits um 1380 in dem Novellenzyklus *Trecento novelle* (Nr. 191) von Franco Sacchetti.³⁷ Vor allem in der historischen Forschung zur calvinistischen Reformation des 16. und 17. Jahrhunderts betrachtete man das Motiv vom „Pfarrer im Sack“ als antiklerikalen Schwank, also als Spottgeschichte, die den Klerus entlarven und bloßstellen sollte. Mit dem Übergang ins 19. Jahrhundert verschiebt sich die Rezeption dieses Stoffes deutlich. In der mündlichen Überlieferung verliert die Geschichte weitgehend ihre moralisch-kritische Dimension und entwickelt sich zunehmend zu einem Betrüger- oder Diebesschwank. Im Vordergrund stehen nun nicht mehr die Enthüllung klerikaler Täuschung im Vordergrund, sondern die Bewunderung für die Raffinesse, List und Täuschungskunst des Protagonisten. Der Geistliche erscheint in dieser neuen Lesart nicht mehr als Täter, sondern als Opfer, das dem überlegenen Betrüger unterliegt.³⁸ Thematisch ist dieses Motiv zumeist in den Erzählzyklus um den Meisterdieb eingebettet oder bildet den erzählerischen Auftakt zu Varianten des Typs „Der Pfarrer im Sack“ (AaTh 1737).³⁹ Im deutschen Sprachraum wurde dieser Erzähltyp insbesondere durch die aus Thüringen stammende Fassung von Stertzing bekannt, die sowohl von den Brüdern Grimm als auch von Ludwig Bechstein literarisch verarbeitet

³⁴ Vgl. Lox 2002, 885.

³⁵ Vgl. Van der Kooi 1996, 1036.

³⁶ Vgl. Van der Kooi 1996, 1035.

³⁷ Vgl. Van der Kooi 1996, 1036.

³⁸ Vgl. Van der Kooi 1996, 1036.

³⁹ Vgl. Van der Kooi 1996, 1036f.

wurde.⁴⁰

Der narrative Erfolg der Figur des Meisterdiebes beruht häufig auf skrupellosen Betrügereien. Wird das Schwankmärchen nicht in einem spielerisch-humorvollen Ton erzählt, verliert sich mitunter der lebensbejahende Impuls, der dem Erzähltypus ursprünglich innewohnt. Der Meisterdieb wird nicht mehr als der moralische Sieger dargestellt, sondern vielmehr wird durch sein Geschick die Kraft christlicher Werte verdeutlicht. Wenn die Diebstähle des Meisterdiebs nur dazu dienen, sein eigenes Leben zu retten, wird er im christlichen Sinne begnadigt. Wenn er schließlich doch ein ehrliches Mitglied der Dorfgemeinschaft wird, hat er sich bekehrt und wenn er bestraft wird und stirbt, büßt er für seine Sünden.⁴¹

Auffällig ist zudem, dass die moralisierenden Kommentare in der Überarbeitung der Brüder Grimm im Vergleich zur schriftlichen Vorlage deutlich abgeschwächt erscheinen.⁴² Während das Duo bei Bechstein lediglich aus der Kirche entführt und anschließend in den Schornstein gehängt werden soll, landet es bei Stertzing im Hühnerhaus und bei den Grimms im Taubenschlag (vgl. Bechstein 1847, 27; vgl. Grimm/Grimm 1843, 487; vgl. Stertzing 1843, 298).⁴³ Darüber hinaus ergänzt Bechstein im Zusammenhang mit der dritten Aufgabe einen sechszeiligen, der in anderen Fassungen nicht enthalten ist:⁴⁴

*Kommt All' zu mir, kommt All' zu mir,
Der jüngste Tag ist vor der Thür!
O Menschenkinder, betet still!
die Todten sammeln schon ihr Gebein!
Wer mit mir in den himmel will,
der kriech in diesen Sack hier hinein (Bechstein 1847, 26)!*

In Bechsteins Fassung unterscheidet sich der Schluss deutlich von der ursprünglichen Vorlage, insbesondere im Hinblick auf die moralische Bewertung der Figuren. Während der skrupellose Graf bei Bechstein am Ende gezwungen ist, seine eigenen gestohlenen Gegenstände widerwillig zurückzukaufen (vgl. Bechstein 1847, 27f.)⁴⁵, behält er bei Stertzing und den Brüdern Grimm die Oberhand, indem er den Meisterdieb des Landes verweist (vgl. KHM 1843, 488; vgl. Stertzing 1843, 299) Auch die Darstellung des Meisterdiebes variiert stark: Während er bei Stertzing und Grimm nach einem kurzen Besuch bei den Eltern in die „weite Welt“ aufbricht und somit eine

⁴⁰ Vgl. Van der Kooi 1996, 1037.

⁴¹ Vgl. Lox 1999, 512.

⁴² Vgl. Laeverenz 2007, 265.

⁴³ Vgl. Schmidt 1984, 36f.

⁴⁴ Vgl. Schmidt 1984, 36f.

⁴⁵ Vgl. Ott/Roßbach 2018, 61; vgl. Schmidt 1984, 37.

gewisse Offenheit und Unverbindlichkeit verkörpert, erscheint er bei Bechstein als fürsorglicher Sohn und moralisch gereifter Charakter. Gemeinsam mit seinen Eltern verlässt er die Heimat und führt schließlich ein ehrliches und angesehenes Leben:⁴⁶

KHM 192 <i>Der Meisterdieb</i> ⁵ 1843, Bd. 2	F. Stertzing: <i>Ein Märchen aus Thüringen</i> 1843	Ludwig Bechstein: <i>Probestücke des Meisterdiebes</i> 1847, S. 28
Der Erzdieb nahm Abschied von seinen Eltern, <u>gieng wieder in die weite Welt, und niemand hat wieder etwas von ihm gehört</u> (KHM 1843, 488).	da nahm der räuber abschied von seinem pathen und fuhr zu seinen ältern; und als er auch von denen abschied genommen hatte, <u>fuhr er in die weite welt hinein, und es weiss niemand bis auf den heutigen tag wo er hingekommen ist</u> (Stertzing 1843, 299).	Da bekam der Edelmann große Furcht, trug den Schaden und wollte nichts mehr von seinem Paten wissen, erfuhr auch nichts mehr von ihm, <u>denn der war mit seinen Eltern in ein fernes Land gezogen und ein ehrlicher und angesehener Mann geworden</u> (Bechstein 1847, 28).

In Bezug auf diese aus schriftlichen Vorlagen übernommenen Fassungen weist Schmidt darauf hin, dass Bechstein nicht nur den Inhalt übernahm, sondern zugleich gezielt die volkstümlichen sowie humorvollen Elemente hervorhob und ausbaute.⁴⁷ Auf diese Weise rückte Bechstein das Märchen näher an die ästhetischen und moralischen Erwartungen eines bürgerlichen Lesepublikums seiner Zeit heran.

Diese Wendung verweist auf ein zentrales Merkmal von Schwänken und Schwankmärchen: Betrug, List und Diebstahl werden nicht nach juristischen Maßstäben beurteilt, sondern als Ausdrucksformen von Witz und Gewitztheit gefeiert. Im Mittelpunkt steht dabei weniger die moralische Bewertung des Handelns als vielmehr das Vergnügen an der gelungenen Täuschung und der spielerischen Überlegenheit des Meisterdiebs, dem die Sympathie des Publikums sicher ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es folgerichtig, dass der Dieb am Ende den Auftraggeber finanziell ausnutzt und damit zugleich die bestehenden hierarchischen Machtverhältnisse unterläuft.⁴⁸ Diese narrative Umgestaltung lässt sich als gezielte Akzentverschiebung verstehen: Bechstein verlagert die Sympathieebene weg von der mächtigen Autoritätsfigur des Grafen hin zum listigen, aber letztlich tugendhaften Dieb. Darin könnte ein subtiler Ausdruck von Herrschaftskritik liegen, da das erzählerische Gewicht nicht länger bei der herrschenden Instanz liegt, sondern bei der listigen, doch integrierbaren Gegenfigur.⁴⁹

⁴⁶ Vgl. Ott/Roßbach 2018, 61; vgl. Schmidt 1984, 37; vgl. Uther 2021, 376.

⁴⁷ Vgl. Schmidt 1984, 53.

⁴⁸ Vgl. Uther 2013, 373.

⁴⁹ Vgl. Ott/Roßbach 2018, 61.

5. Schlussbetrachtung

Der Meisterdieb-Stoff veranschaulicht die Wandlungsfähigkeit volkstümlicher Erzählungen, die sich von frühneuzeitlicher Satire bis hin zur bürgerlichen Rezeption des 19. Jahrhunderts verfolgen lässt. Die Brüder Grimm und Ludwig Bechstein griffen auf dieselbe schriftliche Vorlage zurück, gestalteten den Stoff jedoch, jeweils nach ihren ästhetischen und ideologischen Vorstellungen um. Während die Brüder Grimm weniger moralisch belehrend auftreten und den Fokus stärker auf humorvolle Elemente legen, integriert Bechstein den listigen Helden in eine moralisch geordnete Welt, in der letztlich eine höhere Ordnung bestehen bleibt. Die Transformationsgeschichte des Meisterdieb-Stoffs spiegelt somit nicht nur literarische Techniken wider, sondern offenbart auch veränderte Leseerwartungen und Vorstellungen von Macht und gesellschaftlicher Ordnung.

Abstract (Deutsch)

Der „Meisterdieb“ (AaTh 1525) ist eine Trickster-Figur, deren Darstellung sich im 19. Jahrhundert wandelte. Anhand des Grimmschen Märchens Nr. 192 und älterer Quellen wird gezeigt, wie der Held vom skrupellosen Dieb zum sozial verträglichen Schelm umgedeutet wurde. Die Analyse beleuchtet stilistische und motivische Veränderungen im Kontext gesellschaftlicher Erwartungen.

Abstract (Englisch)

The “Master Thief” (AaTh 1525) is a trickster figure whose portrayal changed in the 19th century. Using the Brothers Grimm’s Tale no. 192 and earlier sources, this study shows how the hero was reinterpreted from a reckless thief to a socially acceptable rogue. The analysis highlights stylistic and thematic shifts within societal contexts.

Abstract (Französisch)

Le « Maître Voleur » (AaTh 1525) est un filou dont la représentation a évolué au XIXe siècle. À partir du conte des frères Grimm no 192 et de sources plus anciennes, l’étude montre la transformation du héros, d’un voleur imprudent à un personnage socialement acceptable. L’analyse souligne les changements stylistiques et thématiques liés au contexte social.

Literaturverzeichnis

Primärliteratur

- **Bechstein, Ludwig (1847):** Die Probestücke des Meister-Diebes. In: Deutsches Märchenbuch. Leipzig: Verlag von Georg Wigand.
- **Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm,** digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/25, <<https://www.woerterbuchnetz.de/DWB>>, abgerufen am 18.07.2025.
- **KHM 1843:** Kinder- und Hausmärchen. Große Ausgabe. Band 2. 5. Auflage. Göttingen: Verlag der Dieterich'schen Buchhandlung. [5. Auflage]
- **KHM 1850:** Kinder- und Hausmärchen. Große Ausgabe. Band 2. 6. Auflage. Göttingen: Verlag der Dieterich'schen Buchhandlung. [6. Auflage]
- **Stertzing, Georg Friedrich 1843:** Ein Märchen aus Thüringen. In Moriz Haupt (Hrsg.): Zeitschrift für deutsches Alterthum, 3. Bd. S. Hirzel Verlag, S. 292-299.

Sekundärliteratur:

- **Bluhm, Lothar / Rölleke, Heinz (2020):** „Redensarten des Volks, auf die ich immer horche“. Märchen – Sprichwort – Redensart. Zur erzähltechnischen Ausgestaltung der ‚Kinder- und Hausmärchen‘. Erweiterte neue Ausgabe. Trier: WVT.
- **Bolte, Johannes; Polívka, Georg (1918):** Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Dritter Band (Nr. 121 – 225). Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung Theodor Weicher.
- **Hamann, Hermann (1906):** Die literarischen Vorlagen der Kinder und Hausmärchen und ihre Bearbeitung durch die Brüder Grimm. Berlin: Mayer & Müller.
- **Laeverenz, Judith (2007):** Märchen als rechtsgeschichtliche Quellen. In: Lox, Harlinda/Lutkat, Sabine/Kluge, Dietrich (Hrsg.): Dunkle Mächte und was sie bannt. Recht und Gerechtigkeit. Königsfurt Verlag. 254–295.
- **Lox, Harlinda (1999):** Meisterdieb (AaTh 1525 sqq.). In: Rudolf Wilhelm Brednich; Hermann Bausinger; Wolfgang Brückner; Helge Gerndt; Lutz Röhrich; Klaus Roth (Hrsg.): Enzyklopädie des Märchens. Band 9: Magica-Literatur – Nezāmi. De Gruyter. Sp. 508-522.
- **Lox, Harlinda (2002):** Pfarrer im Sack (AaTh 1737). In: Rudolf Wilhelm Brednich; Hermann Bausinger; Wolfgang Brückner; Helge Gerndt; Lutz Röhrich; Klaus Roth (Hrsg.). Enzyklopädie des Märchens. Band 10: Nibelungenlied – Prozeßmotive. De Gruyter.
- **Moser-Rath, Elfriede (1981):** Dieb, Diebstahl. In: Kurt Ranke et. al. (Hrsg.): Enzyklopädie des Märchens. Band 3: Chronikliteratur - Engel und Emerit. De Gruyter.
- **Ott, Matthias; Roßbach, Nikola (2018):** Das perfekte Verbrechen. Meisterdiebe von Straparola über die Brüder Grimm bis zum Hollywood-Blockbuster. In: Holger Ehrhard et al. (Hrsg.): Über Nachtflieden, Zaunkönige und Meisterdiebe: Neue Beiträge zur Grimm- und Märchenforschung. Kassel: University press.
- **Rölleke, Heinz (2003):** Grimms Märchen und ihre Quellen. Die literarischen Vorlagen der Grimmschen Märchen synoptisch vorgestellt und kommentiert. 2. Aufl. WVT: Wissenschaftlicher Verlag Trier.
- **Schmidt, Klaus (1984):** Untersuchungen zu den Märchensammlungen von Ludwig Bechstein. In: Ranke, Kurt (Hrsg.): Volkskundliche Quellen. Neudrucke europäischer Texte und Untersuchungen. Märchen und Schwank III. Hildesheim: Georg Olms Verlag.
- **Solms, Wilhelm (1999):** Die Moral von Grimms Märchen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- **Tuzcay, Christa (2001):** Meisterdieb. In: Ulrich Müller; Werner Wunderlich (Hrsg.): Verführer, Schurken, Magier. Mittelalter-Mythen. St. Gallen: UVK. Fachverlag für Wissenschaft und Studium GmbH.
- **Uther, Hans-Jörg (2021):** Handbuch zu den »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm. Entstehung – Wirkung – Interpretation. 3., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/ Boston: Walter de Gruyter Verlag GmbH.

- **Van der Kooi, Jurjen (1996):** Lichterkrebse (AaTh 1740). In: Rudolf Wilhelm Brednich; Hermann Bausinger; Wolfgang Brückner; Helge Gerndt; Lutz Röhrich; Klaus Roth (Hrsg.). Enzyklopädie des Märchens. Band 08: Klerus – Maggio. De Gruyter.